

ELETROFOTOLIPÓLISE NA REDUÇÃO DA LIPODISTROFIA LOCALIZADA

 DOI: 10.5281/zenodo.6419896

Hevila Guedes Feliciano

*Graduada em Biomedicina pela Universidade do Vale do Paraíba- UNIVAP/
Faculdade de Ciências da Saúde
E-mail: hevila.gc@gmail.com*

Fabiane de Araújo Sampaio

*Graduada em Biomedicina pela Universidade do Vale do Paraíba- UNIVAP/
Faculdade de Ciências da Saúde
E-mail: fabi.araujosamp@gmail.com*

Fernanda Maria Garcia Gonzaga

*Doutoranda em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba -
UNIVAP. Docente na Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP
E-mail: gonzaga@univap.br*

Priscilla Fróes Sebbe-Santos

*Doutoranda em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba -
UNIVAP. Docente na Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP
E-mail: eng.priscillasebbe@gmail.com*

RESUMO

A hipoderme abriga um tipo especial de tecido conectivo, o tecido adiposo se distribui por todo o corpo na fase adulta de acordo com o biotipo, sexo e idade. Os adipócitos são as células especializadas do tecido adiposo que armazenam os triglicerídeos. Ao longo dos anos a busca pelo corpo dentro de um padrão estético tem crescido cada vez mais, e com isso o desenvolvimento de tecnologias e técnicas para atender essa demanda tem sido crescente, para elevar a autoestima e bem-estar. A eletrolipólise é uma técnica de eletroterapia que atua sobre o tecido adiposo, e consiste na aplicação de agulhas de acupuntura como condutores para a passagem da corrente elétrica de baixa intensidade, com o objetivo de promover a lipólise. A utilização de luzes para

fins terapêuticos é denominada fototerapia. O comprimento de onda na faixa da luz visível vermelha (625nm a 700nm) apresenta como efeitos a proliferação celular, atividade anti-inflamatória, analgesia, angiogênese e redução de edema, melhorando o aspecto físico devido a uma melhora da nutrição tecidual. A associação das técnicas de eletrolipólise e fototerapia na redução da lipodistrofia localizada, denominou-se eletrofotolipólise. O objetivo deste trabalho foi analisar a eficácia na redução da lipodistrofia localizada abdominal utilizando a eletrofotolipólise. Realizou-se um estudo clínico e qualitativo para investigação da eficácia da técnica de eletrofotolipólise. Observou-se a redução do acúmulo de gordura na região infra umbilical, onde foi realizado o tratamento, bem como nas regiões adjacentes de última costela flutuante e linha intermediária da crista ilíaca. A técnica de eletrofotolipólise demonstrou-se eficaz na redução da lipodistrofia localizada.

Palavras-chave: Lipodistrofia. Terapia por estimulação elétrica. Fototerapia.

Abstract

The hypodermis houses a special type of connective tissue, adipose tissue is distributed throughout the body in adulthood according to biotype, sex and age. Adipocytes are the specialized cells in the adipose tissue that store triglycerides. Over the years, the search for the body within an aesthetic standard has grown more and more, and with this the development of technologies and techniques to meet this demand has been growing, to raise self-esteem and well-being. Electrolipolysis is an electrotherapy technique that acts on adipose tissue, and consists of the application of acupuncture needles as conductors for the passage of low-intensity electrical current, with the aim of promoting lipolysis. The use of lights for therapeutic purposes is called phototherapy. The wavelength in the visible red light range (625nm to 700nm) has cell proliferation, anti-inflammatory activity, analgesia, angiogenesis and edema reduction as effects, improving the physical appearance due to an improvement in tissue nutrition. The association of electrolipolysis and phototherapy techniques to reduce localized lipodystrophy was called electrophotolipolysis. The aim of this study was to analyze the effectiveness in reducing localized abdominal lipodystrophy using electrophotolipolysis. A clinical and qualitative study was carried out to investigate the effectiveness of the electrophotolipolysis technique. A reduction in fat accumulation was observed in the infra-umbilical region, where the treatment was carried out, as well as in the adjacent regions of the last floating rib and the intermediate line of the iliac crest. The electrophotolipolysis technique proved to be effective in reducing localized lipodystrophy.

Key Words: Lipodystrophy. Electrical stimulation therapy. Phototherapy.

INTRODUÇÃO

A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano, recobrando sua superfície, constitui-se pela epiderme, de origem ectodérmica, e pela derme, de origem mesodérmica. Abaixo da derme encontra-se a hipoderme, que não faz parte da pele, apenas confere união com os outros órgãos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). A pele desempenha múltiplas funções, dentre as quais podemos citar a proteção contra o meio externo; agressões físicas, químicas e biológicas; proteção contra a radiação

ultravioleta (UV); constituição de vitamina D; termorregulação; secreção de ferormônios; defesa imunológica; percepção e sensibilidade sensorial (MAIO, 2017). A hipoderme abriga um tipo especial de tecido conectivo, o tecido adiposo, sendo este de dois tipos: o tecido amarelo, que se distribui por todo o corpo na fase adulta de acordo com o biotipo, sexo e idade; o tecido pardo ou marrom, mais frequente em crianças do que em adultos (HARRIS, 2016). O tecido adiposo atua como isolante térmico, depósito de energia, modelador da superfície corpórea, absorvedor de impactos, preenchedor de espaços entre os tecidos e órgãos, além de atuar como um órgão endócrino produzindo e liberando peptídeos bioativos (MAIO, 2017; HARRIS, 2016). Os adipócitos são as células especializadas do tecido adiposo que desempenha as funções de armazenamento dos triglicerídeos, metabolização de ácidos graxos e glicerol a partir da glicose e aminoácidos para a geração de energia, e realizar a lipogênese e o armazenamento de lipídios, assim como, manter o equilíbrio entre a síntese e a degradação de lipídios (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).

Na lipogênese, os lipídios são armazenados no citoplasma dos adipócitos na forma de triglicerídeos que são obtidos através da alimentação. Como resultado da absorção dos nutrientes, as células epiteliais do intestino delgado formam partículas, compostas em sua grande maioria de triglicerídeos e pequenas quantidades de colesterol, fosfolipídios e lipoproteínas, sendo estas partículas denominadas de quilomícrons. Os quilomícrons atingem os capilares linfáticos e posteriormente a corrente sanguínea que se encarrega de distribuí-los por todo o organismo. Ao chegarem no tecido adiposo ocorre a hidrólise dos quilomícrons e das lipoproteínas por ação da enzima lipase lipoproteica, liberando ácidos graxos e glicerol. Estes componentes podem se unir novamente formando novas moléculas de triglicerídeos e depositando-se no citoplasma do adipócito (HALL; GUYTON, 2017). No processo de lipólise ocorre a degradação dos triglicerídeos formados por três moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol. A mobilização dos lipídios ocorre pela liberação dos hormônios epinefrina e norepinefrina, ativando a enzima lipase sensível a hormônio (LSH), presente no adipócito, promovendo a ruptura dos triglicerídeos e liberando os ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos se ligam a albumina e são transportados para outros tecidos, o glicerol é solubilizado no plasma, e captado pelo fígado para utilização como fonte de energia (HALL; GUYTON, 2017).

Ao longo dos anos a busca pelo corpo dentro de um padrão estético tem crescido cada vez mais, e com isso o desenvolvimento de tecnologias e técnicas para atender essa demanda tem sido crescente, a fim de elevar a autoestima e bem-estar (SEVERO, 2018).

A eletrolipólise é uma técnica de eletroterapia que atua sobre o tecido adiposo, e consiste na aplicação de agulhas de acupuntura como condutores para a passagem da corrente elétrica de baixa intensidade, com o objetivo de promover a lipólise (BORGES, 2010). De acordo com Borges (2010) a eletrolipólise promove os seguintes efeitos fisiológicos: efeito joule, que proporciona uma vasodilatação devido ao calor produzido pela passagem da corrente elétrica, aumentando o fluxo sanguíneo local e promovendo o estímulo do metabolismo celular, levando ao aumento do consumo de energia e melhorando o aporte de nutrientes; efeito neuro-hormonal, gerado pela corrente da eletrolipólise causa uma excitação do sistema nervoso simpático, levando ao aumento da liberação das catecolaminas, AMP cíclico e hidrólise dos triglicerídeos; efeito eletrolítico favorecendo a difusão iônica, alterando a polaridade da membrana plasmática gerando maior gasto de energia; e o efeito circulatório favorecido pelo aumento da temperatura e vasodilatação que promovem a microcirculação favorecendo a drenagem linfática e melhorando o aspecto físico da pele.

Os Light Emitter Diode (Diodo Emissor de Luz - LED) são compostos por junções positivas e negativas, emitindo luz sobre influência de uma fonte de energia elétrica, que não gera calor. Diferenciando-se dos lasers os Leds não possuem cavidade óptica gerando emissão de luz não coerente e não colimada (CORAZZA, 2005). O Led possui um melhor custo benefício quando comparado ao laser de baixa potência devido as suas propriedades terapêuticas eficazes, fácil aplicação, indolor, não invasivo e livre de efeitos colaterais proporcionando maior segurança aos profissionais que manuseiam o equipamento (AGNE, 2019). A utilização de luzes para fins terapêuticos é denominada fototerapia (AGNE, 2019). As luzes visíveis dentro do espectro eletromagnético compreendem de 400 a 700 nm (nanômetros) e cada comprimento de onda interage com as organelas presentes na derme e epiderme, denominados cromóforos, dando origem a diferentes reações celulares, sendo essa capacidade denominada de fotobiomodulação, podendo inibir ou estimular processos biológicos (AGNE, 2019; BUENO, *et al.* 2019; VIEIRA, 2020;).

O comprimento de onda na faixa da luz visível vermelha (625nm a 700nm) apresenta como efeitos a proliferação celular, atividade antiinflamatória, analgesia, angiogênese e redução de edema, melhorando o aspecto físico devido a uma melhora da nutrição tecidual (VIEIRA, 2020).

A absorção da luz vermelha ocorre pelo citocromo c oxidase, desencadeando como efeitos o favorecimento da mobilidade iônica, levando ao aumento do potencial de membrana mitocondrial, consumo de oxigênio, síntese de ATP (trifosfato de adenosina), espécies reativas de oxigênio e liberação de óxido nítrico (NO) (AVCI, 2013).

A associação das técnicas de eletrolipólise e fototerapia na redução da lipodistrofia localizada, denominou-se de eletrofotolipólise.

Diante disto, o objetivo deste estudo foi analisar a eficácia na redução da lipodistrofia localizada abdominal utilizando a técnica de eletrofotolipólise.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo clínico e qualitativo para investigação da eficácia da redução da lipodistrofia localizada pela técnica de eletrofotolipólise, realizado na Clínica de Estética, FCS, da Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer consubstanciado nº 4.572.373.

Na técnica de eletrolipólise utilizou-se o equipamento Cel Lyse da DGM Eletrônica, o qual possui uma corrente polarizada e frequência de 15Hz. A intensidade aplicada da corrente foi variável entre 1,0 e 3,0 mA (miliampère), de acordo com o limite suportado por cada participante.

Para aplicação da fototerapia utilizou-se o equipamento Elite-Olympus da DMC Equipamentos, com os seguintes parâmetros: para fototipos I e II utilizou-se 3J (Joule) de energia; para fototipos III e IV utilizou-se 2J de energia; com densidade de 100J/cm² de energia no comprimento de onda de 660 nm.

Para seleção das participantes foi feito convite no hall de entrada das clínicas da área da saúde. Após o aceite inicial, a participante foi conduzida para uma área reservada para maiores explicações, apresentação do TCLE e ficha de anamnese. Em seguida, as participantes foram agendadas para avaliação e início do procedimento.

Foram selecionadas 5 participantes com idade entre 20 a 35 anos e submetidas a anamnese, perimetria e registro fotográfico no pré e pós-procedimento. Toda a seleção e acompanhamento foi realizada sob supervisão da orientadora e professora responsável no laboratório de Estética da UNIVAP- Universidade do Vale do Paraíba, seguindo os protocolos de biossegurança, protocolos contra COVID-19 e obedecendo os critérios de inclusão e exclusão do estudo.

Os critérios de inclusão foram mulheres com idade entre 20 anos e 35 anos, que apresentassem Lipodistrofia localizada abdominal.

Os critérios de exclusão foram gestantes e lactantes, participantes intolerantes a agulhas, em uso de anticoagulantes, cardiopatas, portadores com marca-passo, doenças renais crônicas, epilepsia, transtornos circulatórios e hormonais, doenças descompensadas, dermatites, dermatoses, feridas e próteses metálicas.

A técnica de eletrolipólise foi realizada em 4 pontos na região infra umbilical no período total de 50 minutos com aplicação simultânea da fototerapia em cada ponto por 10 minutos, sendo 40 minutos o total da aplicação da fototerapia.

A figura abaixo demonstra o local e posicionamento dos eletrodos e do cluster de LED. O cluster foi posicionado a uma distância de 2 cm (centímetros) aproximadamente e, concentrando o feixe de luz em cada ponto com agulha.

Figura 1. Local e posicionamento de eletrodos e cluster de Led.

Fonte: O autor (2021).

O tratamento consistiu em 10 sessões de atendimento, sendo duas vezes por semana para cada participante. As participantes foram submetidas ao procedimento, conforme descrito abaixo:

1. Avaliação / Ficha Anamnese
2. Perimetria
3. Registro fotográfico
4. Higienização da área abdominal com fluído antisséptico
5. Eletrolipólise (posicionamento das agulhas) + Led Vermelho
6. Tempo: 50 minutos de eletrolipólise e 10 minutos de fototerapia em cada eletrodo (aplicação simultânea de eletrolipólise e fototerapia)
7. Registro fotográfico.

As participantes selecionadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a integridade das mesmas e do projeto. Além disso, ao final, preencheram um questionário de satisfação que compôs a análise final do estudo.

Utilizou-se o Microsoft Excel® para a tabulação das medidas iniciais e finais, obtendo-se a diferença como resultado, em forma de tabelas, para a elaboração de gráfico.

RESULTADOS

A tabela abaixo apresenta os resultados das sessões iniciais e finais das três regiões onde foram realizadas a perimetria:

Tabela 1. Resultados de perimetria das sessões iniciais e finais por região.

Regiões de perimetria (cm)	Código da participante									
	BIOM2-F		BIOM4-F		BIOM6-F		BIOM7-F		BIOM9-F	
	Inicia I	Fin al	Inicia I	Fin al	Inicia I	Fin al	Inicia I	Fin al	Inicia I	Fin al
Última costela flutuante	81,0	80,0	71,0	71,0	81,5	81,0	74,0	70,0	71,0	68,5
Região umbilical	90,5	91,5	77,5	76,5	101,5	98,5	87,5	80,0	76,0	74,0
Linha intermediária da crista íliaca	96,5	88,5	82,5	84,0	101,0	100,0	90,0	89,0	83,5	79,0

Fonte: O autor (2021).

A tabela abaixo apresenta como resultados a subtração entre as medidas finais e iniciais de cada participante ao final do tratamento, gerando uma média das medidas por região:

Tabela 2. Resultados da subtração das medidas finais e iniciais onde (-) perdeu medidas (+) ganhou medidas.

Código do participante	Última costela flutuante	Região umbilical	Linha intermédia da crista ilíaca
BIOM 2-F	-1	+1,5	-8
BIOM 4-F	0	-1	+1,5
BIOM 6-F	-0,5	-3	-1
BIOM 7-F	-4	-7,5	-1
BIOM 9-F	-2,5	-2	-4,5
Média	-1,6	-2,4	-2,6

Fonte: O autor (2021).

A figura abaixo apresenta em forma de gráfico os resultados da subtração das medidas finais e iniciais, sendo no eixo vertical apresentado o código das participantes e no eixo horizontal as medidas (cm). As barras à esquerda indicam a redução de medidas e as barras à direita indicam o aumento das medidas, sendo o valor de 0 não representado pelas barras:

Figura 2. Gráfico de resultados.

Fonte: O autor (2021).

A figura abaixo apresenta o registro fotográfico de uma das participantes, realizado na primeira e última sessão do tratamento. Pode-se observar na análise qualitativa das fotos a redução da lipodistrofia localizada na região infra umbilical, onde foi realizado o tratamento, bem como nas regiões adjacentes de última costela flutuante e linha intermediária da crista ilíaca.

Figura 3. Registro fotográfico antes e depois.

Fonte: O autor (2021).

De acordo com os critérios avaliados na pesquisa de satisfação realizada pelas participantes ao final do tratamento, obteve-se os seguintes resultados:

Tabela 4. Resultados da pesquisa de satisfação.

Critérios de avaliação	Resultados			
Como foi sua experiência com o procedimento de eletrolipólise?	80%	avaliou	como	20% avaliou como bom.
O que achou do resultado do procedimento?	60%	avaliou	como	40% avaliou como bom.
Sentiu algum desconforto/insegurança durante o tratamento?	100%	afirmou que não.		0% afirmou que sim.
O que achou dos atendimentos?	100%	avaliou	como	0% avaliou como ruim, regular e/ou bom.

O que achou das profissionais?	100% avaliou como excelente.	0% avaliou como ruim, regular e/ou bom
Como se sentiu quanto a introdução e remoção das agulhas?	100% afirmou ser tranquilo.	0% afirmou estar com medo.
Você realizaria esse procedimento novamente?	100% afirmou que sim.	0% afirmou que não.

Fonte: O autor (2021).

Na ficha de anamnese, apenas 40% das participantes informaram não praticar nenhuma atividade física. Com relação à alimentação, 100% das participantes afirmaram possuir uma alimentação regular.

DISCUSSÃO

A lipodistrofia localizada ocorre pelo acúmulo de adipócitos, células especializadas no armazenamento de triglicerídeos, que se distribuem por todo o corpo na fase adulta de acordo com o biotipo, sexo e idade (HARRIS, 2016).

Ao longo dos anos a busca pelo corpo dentro de um padrão estético tem crescido cada vez mais, e com isso o desenvolvimento de tecnologias e técnicas para atender essa demanda tem sido crescente, a fim de elevar a autoestima e bem-estar (SEVERO, 2018).

Corroborando com os resultados obtidos neste trabalho, Borges (2016) postulou sobre os efeitos desencadeados pela corrente da eletrolipólise, sendo estes: efeito joule, que proporciona uma vasodilatação devido ao calor produzido pela passagem da corrente elétrica, gerado pela corrente da eletrolipólise causa uma excitação do sistema nervoso simpático, levando ao aumento da liberação das catecolaminas, AMP cíclico e hidrólise dos triglicerídeos; efeito eletrolítico favorecendo a difusão iônica, alterando a polaridade da membrana plasmática gerando maior gasto de energia; e o efeito circulatório favorecido pelo aumento da temperatura e vasodilatação que promovem a microcirculação favorecendo a drenagem linfática e melhorando o aspecto físico da pele.

De acordo com Bueno (2019) o LED é eficaz na produção e manutenção dos fibroblastos, o que seria fundamental para a remodelação do colágeno. Para Maio (2017), essa remodelação do colágeno influencia diretamente no aspecto da celulite e gordura localizada, uma vez que as fibras serão reorganizadas quebrando as traves fibróticas que levam a redução da circulação local, apresentando um aspecto repuxado, causando ondulações no tecido. Sendo assim, quanto maior o acúmulo de gordura na região, maior o comprometimento da circulação, o que leva a uma deficiência na nutrição tecidual, favorecendo a formação de microedemas, e comprometendo o metabolismo celular.

De acordo com Agne (2019) cada célula responde de maneira diferente de acordo com o comprimento de onda, sendo essa capacidade denominada de cromóforo, auxiliando na escolha do comprimento de onda para o tecido de interesse terapêutico. Segundo Avci (2013) é possível que a absorção da luz vermelha pelo citocromo c oxidase, presente na cadeia respiratória mitocondrial dos adipócitos, eleve a síntese de ATP que por sua vez eleva os níveis de AMPc (monofosfato de adenosina cíclico), ativando a proteína quinase (PKA). A PKA fosforila a enzima LSH responsável pela degradação dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, que serão posteriormente transportados pelo plasma e captados pelo fígado para a obtenção de energia (HALL; GUYTON, 2017).

Sendo assim, observou-se a redução de medidas com a aplicação da técnica de eletrofotolipólise, onde a fototerapia potencializou os resultados da eletrolipólise já conhecidos e bem descritos na literatura.

Conforme apresentado na Tabela 2, pode-se observar a média de redução de medidas por região de perimetria de cada participante, sendo a média para região de última costela flutuante -1,6, a média da região umbilical -2,4 e a média da região da linha intermédia da crista ilíaca -2,6. Esses resultados demonstraram eficácia na redução da lipodistrofia localizada pela técnica de eletrofotolipólise.

Algumas das participantes relataram inchaço e retenção de líquidos durante o ciclo menstrual que coincidiu com a realização da perimetria, o que nos leva a crer que ocasionou um pequeno aumento nas medidas.

Segundo Borges (2016) o tratamento deve ser aliado a uma alimentação equilibrada com baixo consumo calórico e práticas de atividades físicas, para que seja estimulado o consumo energético da área tratada. Das participantes apenas 60%

relataram praticar atividade física regularmente, o que justifica um resultado superior as demais participantes.

Devido às limitações encontradas durante a realização deste trabalho, que incluem o número pequeno de participantes, o não controle do ciclo menstrual e a escassez de estudos sobre a influência do LED vermelho na gordura localizada, considera-se necessária a realização de mais estudos.

CONCLUSÃO

A técnica de eletrofotolipólise demonstrou-se eficaz na redução da lipodistrofia localizada, no entanto, considera-se necessária a realização de mais estudos devido às limitações encontradas durante a realização deste trabalho, que incluem o número pequeno de participantes, o não controle do ciclo menstrual e a escassez de estudos sobre a influência do LED vermelho na gordura localizada.

Para próximos estudos será realizada a aplicação da eletrofotolipólise comparada com a fototerapia.

REFERÊNCIAS

AGNE, Jones Eduardo. **Eletrotermofototerapia**. 6. ed. Santa Maria, RS: Andreoli, 2019. 426 p.

AVCI, Pinar M. D.; *et al.* **Low-level laser therapy for fat layer reduction: a comprehensive review**. *Lasers in surgery and medicine* vol. 45,6 (2013): 349-57. DOI: 10.1002/lsm.22153. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3769994/>. Acesso em: 18 nov. 2020.

BORGES, Fábio S. **Dermato-funcional: Modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas**. 2. Ed. São Paulo: Phorte. 2010. 227/247p.

BORGES, Fábio S; SCORZA, Flávia A. **Terapêutica em estética: conceitos e técnicas**. 1. ed. São Paulo: Phorte, 2016. 569/574p.

BUENO, Heloísa.; *et al.* **Aplicação do Dermovac Led Shape® na gordura localizada**. *Fisioterapia Brasil*, v. 20, n. 1. 2019. p. 109-113. DOI: 10.33233. Disponível em: <https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/2726>. Acesso em: 26 out. 2021.

CORAZZA, Adalberto V. **Fotobiomodulação comparativa entre o laser e LED de baixa intensidade na angiogênese de feridas cutâneas de ratos.** 2005.89p. Dissertação de mestrado. São Carlos: Programa de Pós-Graduação Interunidade em Bioengenharia – Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-25072006-095614/publico/TDE_AdalbertoVieiraCorazza.pdf. Acesso em: 26 out. 2021.

HALL, John E; GUYTON, Arthur C. **Tratado de fisiologia médica.** 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. xix, 1145 p.

HARRIS, M. I. N. D. C. **Pele: Do nascimento à maturidade.** São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2016. 93/101p.

JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, J. **Histologia Básica: Texto e Atlas.** 12^a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 353/365p.

MAIO, Mauricio de (Org.). **Tratado de medicina estética.** 2. ed. São Paulo: Roca, 2017. v. 1. 61/105p. v. 2. 701/719p. v. 3 1161/1165p.

PAULA, Mariana R. **Efeitos da Eletrolipólise no perfil lipídico, glicêmico e hormonal de mulheres obesas.** 2013. 81p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/745>. Acesso em: 18 nov. 2020.

SEVERO, Vanessa F; VIEIRA, Emanuelle K. **Intradermoterapia no tratamento de gordura localizada.** Revista Saúde Integrada, v. 11, n. 21. 2018. ISSN 2447-7079. p. 27-39. Disponível em: <https://docplayer.com.br/135941267-Intradermoterapia-no-tratamento-de-gordura-localizada.html>. Acesso em 26 out. 2021.

SOARES, Adriana F.; *et al.* **Efeitos da eletrolipólise juntamente com correntes excitomotoras na gordura localizada.** Revista Diálogos em Saúde. vol. 2. Nº 1. jan/jun. 2019. ISSN 2596-206X. p. 23.

VIEIRA, Ana Beatriz H.; *et al.* **Os efeitos fisiológicos do led vermelho no tegumento.** Revista Científica de Estética e Cosmetologia, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 28 - 38, 2020. DOI: 10.48051/rcec.v1i1.22. Disponível em: <https://journal.healthsciences.com.br/index.php/rcec/article/view/22>. Acesso em: 18 nov. 2020.